

USYSTEMATYZOWANIE RODZAJÓW MALARSTWA W PRZESTRZENI MIASTA

SYSTEMATIZATION OF THE TYPES OF PAINTING IN URBAN SPACE

Magister architektury, Swetłana SŁAUK.

Master of architecture, Svetlana SLAUK

STRESZCZENIE

Przykład rozlicznych miast świata pokazuje, że ich przestrzenie publiczne w coraz większym stopniu wypełniają się malarstwem różnego rodzaju. Ten proces rozwija się w szybkim tempie, jednak w dyskusji o nim brakuje wystarczająco dobrze opracowanej terminologii i jasności stosowanych pojęć. W wyniku tego z jednej strony - ograniczona jest możliwość świadomego kształtowania wizerunku artystycznego miasta środkami malarstwa, z drugiej – nieostrożne stosowanie malarstwa w środowisku miejskim może prowadzić do chaosu wizualnego i do zniekształcenia struktury przestrzeni charakterystycznej dla danego miasta, jego genius loci. W związku z tym, rysuje się potrzeba badań poświęconych różnym typom malarstwa w miejskich przestrzeniach publicznych, określenia różnic między nimi z pomocą analizy literatury naukowej, a także sformułowania i uściślenia podstawowych pojęć.

Słowa kluczowe: murali, malarstwo monumentalne, festiwale street artu.

ABSTRACT

As the experience of the world's cities shows, open architectural spaces are actively filled with paintings of various kinds. This process is developing rapidly. However, the discussion of this problem 3cm, góra/ dół 3cm, główny and its correction is hampered by the lack of a sufficiently developed conceptual and terminological apparatus. As a result, on the one hand, the possibilities of purposeful formation of the artistic image of the city by means of painting are limited, on the other – unsystematic spread of painting in the urban environment can lead to visual chaos and distortion of the fine, imaginative structure of the city, the spirit of the place of its spaces. In this regard, the study of types of urban painting, the identification of their fundamental differences, as well as the clarification of the original concepts is relevant.

Keywords: murals, monumental painting, street art festivals.

WSTĘP

W ostatnich latach festiwale street-artu i graffiti stały się bardzo popularne. Po każdym takim wydarzeniu pojawiają się w mediach publikacje, pogłębiające błędy w terminologii, związanej z rodzajami malarstwa w przestrzeni miasta. Na przykład, do niektórych prac wykonanych zgodnie z zasadami malarstwa monumentalnego, używany jest termin "graffiti". I odwrotnie, rysunki-szkice, automatycznie powiększone do rozmiaru boku budynku, błędnie nazywane są "freskami" lub "malarstwem monumentalnym", np. «Mural XXL: Monumentalne malarstwo ścienne» [1]. Wspólną cechą malarstwa urbanistycznego jest to, że ono znajduje się w

przestrzeniach publicznych miasta i nierozzerwalnie związane jest z powierzchniami obiektów architektonicznych. Jednak niektóre dzieła sztuki współczesnej wchodzą w konflikt z architekturą, inne wzmacniają jej artystyczny wyraz, a jeszcze inne radykalnie zmieniają postrzeganie danej przestrzeni architektonicznej. W związku z tym, można przypuszczać, że główna różnica rodzajów malarstwa w środowisku miejskim zależy od **celu**, jaki stawia przed sobą artyści, pracując w przestrzeni architektury. Każdy cel zakłada na swój sposób wzajemny związek z architekturą, wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Rozważmy podstawowe rodzaje malarstwa, występujące w środowisku miejskim.

Graffiti

Termin "graffiti" często definiuje się jako wszelkie malarstwo w architekturze. Jest to błędne sformułowanie, co można dostrzec po przeprowadzeniu analizy historycznej tego zjawiska badając jego konkretne przykłady. Najlepszymi przykładami tej sztuki są festiwale poświęcone graffiti i same graffiti we Francji, Britanii, na przykład Graffitizm, Mantes-la-Ville 2015, 2016; Graffitizm, Paris, France.

Ilustracja 1. Graffitizm.mantes la ville 2015, Francja

W literaturze encyklopedycznej graffiti to zjawisko nielegalnej sztuki amatorskiej, która istnieje już od starożytności. Jego pochodzenie zaczęło się od pozostawiania swojego imienia lub jakiegokolwiek innego napisu lub rysunku na ścianach i innych powierzchniach. Jako zjawisko artystyczne, od dawna istniało równoległe ze sztuką ale na początku 20 wieku stało się formą protestu, który objawił się w różnych krajach w warunkach niestabilnej politycznej, ekonomicznej i społecznej sytuacji [2,3].

Graffiti jest źródłem współczesnej sztuki ulicznej, jego zakres działania oprócz powielania własnego imienia, zawłaszczenia i oznaczenia swojego miejsca w przestrzeni urbanistycznej dotyczy też rozprzestrzenienia politycznych sloganów i różnego typu agitacji. Graffiti tworzy przy tym często stylizowane rysunki z wyrazistą kompozycją i oryginalnym językiem artystycznym, łączącym w sobie liternictwo i obraz [4].

Pod tym samym tytułem, w USA w 1960 roku, a potem i w krajach Europy Zachodniej pojawia się ruch artystów-amatorów, często należących do mniejszości narodowych i zmarginalizowanych grup. W rezultacie w wielu dużych nowoczesnych miastach, pojawiają się ścienne kompozycje tworzone na bazie liternictwa i kompozycji graficznych. Często łączą je wspólne pojęcie: "malarstwo street-artu". Jak twierdzi encyklopedyczna i naukowa literatura graffiti i malarstwo street-artu na początku swojego istnienia były bardzo bliskimi pojęciami [2,5].

Ilustracja 2. Graffiti Brighton, Wielka Brytania

Z badania graffiti wynika, że podstawowym **celem** tej twórczości jest **protest, wyzwanie rzucone społeczeństwu, przeciwstawienie otoczeniu**. Podsumowując, można tak scharakteryzować ten rodzaj malarstwa: "**graffiti**" – **rodzaj sztuki amatorskiej w przestrzeniach architektonicznych miasta, wchodzącej w konflikt z otoczeniem, tworzonej za pomocą sposobu stylizacji liternictwa i ich przekształcenia w barwne, czasem agresywne kompozycje, przechodzące w figuratywne obrazy, wykonanej z zastosowaniem farb aerozolowych**.

Wielkoformatowy szkic

To rodzaj malarstwa (murali), które, jak graffiti jest wytworem street-artu. Dzisiaj w szybkim tempie wypełnia przestrzenie architektoniczne wielu miast na świecie. Przykładami takiej sztuki są: dzieła autorów: "Os Gêmeos" (Brazylia), Ino (Grecja), M-City (Polska), Inti Castro (Chile), itp. Duża część z nich pojawia się, w większości przypadków, dzięki organizacji corocznych

festiwali, takich jak NUART (Norwegia, z 2001r.), UPFEST (Anglia, c2008 r.), "Urban Forms Gallery" (Polska, 2011), "MOST" (Rosja, c2012), "Vulica Brasil" (Białoruś, 2014) i wielu innych. Pierwsze zorganizowane festiwale ulicznego malarstwa powstały dzięki doświadczeniu Filadelfii, gdzie w 1984 wystartował projekt "The Mural Arts Program», stworzony w celu promocji artystów graffiti do bardziej konstruktywnego wykorzystania swoich talentów. Architektura z jej nieograniczonymi możliwościami ekspozycji staje się w tych wydarzeniach formą prezentacji sztuki, gdzie każda powierzchnia budynku może być uznana przez artystów jako narzędzie do osiągnięcia celu – **samorealizacji**. Programy w Filadelfii i w Pittsburghu zapewniają finansowanie agencjom, które zatrudniają artystów ulicznych do dekoracji murów miejskich. Ich doświadczenie przejmują również inne kraje[5]. Często, festiwale takiego malarstwa nazywane są festiwalami "street-artu". W źródłach referencyjnych pojęcie "street-art" jest traktowane jako: «...zazwyczaj nieusankcjonowana sztuka wizualna, utworzona w miejscach publicznych, poza kontekstem tradycyjnych platform artystycznych » [6]. Do niego należą – graffiti, plakaty, szablony, itp. co znaczy, że oficjalnie organizowane festiwale mają mało wspólnego ze zjawiskiem «street-artu» w jego oryginalnej interpretacji. Jednak w dosłownym znaczeniu «street-art» obejmuje wszelkie rodzaje sztuki w przestrzeni urbanistycznej i tłumaczy się jako «sztuka uliczna».

Rodzaj najczęściej spotykanego współczesnego malarstwa typu "mural" (nazwa pochodzi od mural painting – malarstwo ścienne) łączy jedna cecha wspólna – sposób powiększenia mechanicznego szkicu ze skali malarstwa sztalugowego do skali architektury.

Ilustracja 3. Guido Van Chelten, Białoruś

. Takie podejście do malarstwa w przestrzeniach urbanistycznych prowadzi często do niespójności z architekturą: braku konstruktywnej relacji, dysharmonii w skali, kolorystyce, stylistyce. W wyniku tego takie malarstwo tworzy wrażenie nienaturalnie powiększonego szkicu lub zdjęcia, w zależności od stylu obrazu. Jednak, w wielu krajach terminem "mural" określa się jeszcze klasyczne malowidła ścienne, które są specjalnie zaprojektowane dla obiektów architektury z uwzględnieniem jej cech. Dlatego, wydaje się poprawnym, nazwać malarstwo, wykonywane jako mechanicznie powiększony obraz, «**wielkoformatowym szkicem**». Technicznie, ta sztuka w architekturze nie jest trwała, dlatego organizatorzy festiwali często drukują katalogi z malowidłami, jak na przykład projekt "Urban Forms Gallery" 2011. W wyniku analizy "wielkoformatowych szkiców" stwierdzono, że **celem** tej sztuki **jest twórczość w przestrzeni publicznej przez samowrażenie artysty**.

Ilustracja 4. Os Gêmeos, Niemcy

Opierając się na badanych materiałach, można sformułować pojęcie, charakteryzujące ten przejaw malarstwa miejskiego: «**wielkoformatowy szkic**» – rodzaj malarstwa (murali), znajdującego się na powierzchniach architektonicznych w przestrzeni miasta, nie mającego związku z architekturą, nakierowanego na samowrażenia autora (dekoracji monotonnego środowiska lub transmisji różnych pomysłów) wykonywanego za pomocą wielokrotnego mechanicznego powiększenia małego malarstwa (szkicu) do skali architektury, z zastosowaniem różnych farb, wykonywany jest przez amatorów jak i profesjonalnych artystów.

Malarstwo monumentalne

Ten rodzaj malarstwa charakteryzuje się wielkoformatową kompozycją, która jest zharmonizowana z otoczeniem, co pozwala utworzyć malowniczą dominantę dla konkretnej przestrzeni architektonicznej. Przykładami takiej sztuki są:

a) dzieła malarstwa monumentalnego, wykonane na ścianach budynków: obraz "Duch Soho" (Londyn), Mozaika "Symfonia pracy», Walery Lamach i Ernest Kotków, (Kijów), mozaika biblioteki, Juan O'Gorman (Mechyko), i wiele innych;

Ilustracja 5. W. Lamach i E. Kotków, Mozaika "Symfonia pracy», Ukraina

Ilustracja 6. Mozaika na fasadzie szkoły, Ukraina

b) dzieła malarstwa współczesnego (mural), związanego z architekturą i przestrzenią: iluzoryczne malarstwo J. Kurdena (Lyon); E. Grocha (Nowy Jork), monumentalne malarstwo A. Lacurci (Berlin, Rzym, Wenecja, Atlanta i in.), mural "Brama do Nadodrza" M.Węgrzyn (Wrocław) i inne.

Ilustracja 6. Eric Alan Grohe, Karmel kolegium pielęgniarek Columbus, Ameryka

Zazwyczaj taki obraz wypełnia ślepa boczna ścianę elewacji budynku, podobnie jak «wielkoformatowy szkic», ale różni się od niego harmonijnym połączeniem z architekturą. Zharmonizowanie obrazu z przestrzenią można osiągnąć tylko wtedy gdy artysta jest specjalistą w swojej dziedzinie i posiada dobre umiejętności rysunku, malarstwa i kompozycji. Ponadto taki artysta powinien umieć analizować architektoniczną sytuację (skalę, urbanistykę, stylistykę, tektonikę, itp. ogólnie cechy danego obiektu architektonicznego). Dzięki temu, mural będzie miał właściwą kompozycję i przekonujący obraz, będzie współgrał w proporcjach z architekturą, będzie prezentował się dobrze zarówno z bliska jak i z daleka. Nie przypadkowo w praktyce architektonicznej ten rodzaj malarstwa jest środkiem do wzbogacenia artystycznego przestrzeni architektonicznych. Tematyka tego malarstwa często łączy się z przeznaczeniem obiektu lub historią miejsca. Artysta świadomie tworzy obrazy, które uosabiają wartości ogólnoludzkie, w przeciwieństwie do "wielkoformatowego szkicu", gdzie często występuje wizualizacja podświadomości autora. Powyższe, a także podobne prace wykonane są w technikach mozaika, sgraffito, malowanie trwałymi farbami. Stosowanie takich materiałów i technik zapewnia malarstwu trwałość i zdolność do istnienia przez cały okres eksploatacji obiektu architektonicznego. Wszystkie te cechy są cechami malarstwa monumentalnego. Doświadczenia w zakresie malarstwa monumentalnego, które wypełniają sobą ślepe ściany elewacji budynków, pokazują ścisły związek tego malarstwa z architekturą, artysta realizuje cel tego rodzaju malarstwa miejskiego **tworząc dodaną jakość w kompozycji urbanistycznej miasta.** W związku z tym „malarstwem monumentalnym” będziemy nazywać rodzaj malarstwa wielkoformatowego, harmonijnie wpisanego w architektoniczną przestrzeń miasta, którego celem jest kształtowanie akcentów i dominant w kompozycji urbanistycznej, wykonanego zgodnie z zasadami sztuki monumentalnej, z zastosowaniem trwałych technik i materiałów, tworzącego obrazy, które uosabiają piękno świata i wartości ogólnoludzkie.

Monumentalne malarstwo dekoracyjne

W miastach europejskich można spotkać wiele przykładów budynków, których wystrój wzbogacono malarstwem, ściśle powiązaniem z formą architektury.

Ilustracja 7. S.W. Malutin, Dom Pertsov, Rosja

Elewacje tych budynków organicznie zdobią mozaikowe i ceramiczne kompozycje, sgraffito, malarstwo z użyciem mineralnych farb itp. Przykładami mogą być: malarstwo Sztorchówa domu (Praga); sgraffito Szwarcenbergskiego pałacu i domu " U Minuty" (Praga), majoliki w domu Pertsova (Moskwa), a także wiele innych zabytków.

Charakterystyczną cechą malarstwa tego rodzaju jest to, że jest ono tworzone za pomocą syntezy z innymi sztukami w bardzo ścisłym związku z architekturą zespołu obiektów. Obrazy są wykonane przez artystów specjalnie wyedukowanych w sztuce ściennego malarstwa dekoracyjnego. Ich wiedza pozwala harmonizować malarstwo ze stylem architektury, a specjalne techniki i materiały pozwalają zachować sztukę wystroju na długie czasy. Naukowe i encyklopedyczne źródła stosują do tego rodzaju malarstwa termin " monumentalne malarstwo dekoracyjne ".

Ilustracja 8. M. Alesz, Dom Sztorka, Czechy

Podobnie jak ornament, ono nie jest zjawiskiem niezależnym, lecz silnie podporządkowanym architekturze. Główny cel jego polega na odkryciu i wzmocnieniu artystycznego wyrazu architektury.

«Monumentalne malarstwo dekoracyjne» - jest to zatem rodzaj malarstwa, uczestniczącego w syntezie sztuk architektury, którego zadaniem jest podkreślenie i wzajemne wzbogacanie się form architektonicznych i malarskich. Ta synteza możliwa jest po spełnieniu trzech koniecznych warunków:

- 1) stylistycznego związku wzajemnego (artystycznego);
- 2) konstruktywnego związku wzajemnego (tektonicznego, modułowego, przestrzennego);
- 3) technologicznego związku wzajemnego (drogą użycia długotrwałych materiałów, z których korzysta się w technikach tradycyjnych: sgraffito, fresk, mozaika, witraż, majolika, enkaustyk i inne, oraz z pochodnych od nich współczesnych mocnych /trwałych/ materiałów) [7] ».

Malarstwo kontekstualne

Ta sztuka rodzi się w kontekście środowiska architektonicznego i dzięki niemu. Przykładami takiego malarstwa są: "Krzywa wieża w Pizie" malunek na ukośnym słupku na chodniku (Ameryka), "Okno-wzornik" Banksy 'ego (Londyn), człowiek z fryzurą z korony drzewa na ogrodzeniu - artysta Oakoak, Saint-Etienne, (Francja), itp.

Ilustracja 9. Nuxuno Xän, Maarten, Antyle

Ilustracja 10. "Krzywa wieża w pizie", Ameryka

Ilustracja 11. Bank Market East End, Wielka Brytania

Malarstwo to jest tworzone w przestrzeni architektonicznej miasta z zastosowaniem różnych powierzchni, przez wizualizację skojarzeń, związanych ze znakami przestrzeni w postaci np. plamy, pęknięcia, anomalii, z ich formami, interpretacją przestrzennych detali, połączeniem rysunku z elementami krajobrazu i innymi. Artysta dostrzega szczegóły, generowane w procesie rozwoju miasta, w czasie. Następnie, za pomocą malarstwa, konwertuje elementy przestrzeni miejskiej zaskakując widza, zmienia jego postrzeganie znanych wcześniej obiektów. Czasami artysta, przeciwnie, wprowadza swoje pomysły do kontekstu architektury. To jest zjawisko malarstwa, często nie dozwolonego przez władze, nieformalnego inspirowanego przejawami życia przestrzeni architektonicznych, przedstawia sobą rzeczywisty street art. Przez swój nieformalny charakter ma niewiele wspólnego z zorganizowanymi festiwalami sztuki. Proces

jego rozprzestrzeniania się w środowisku miejskim rozłożony jest w czasie, dlatego że potrzeba czasu aby artysta najpierw zauważył element, który zainspiruje go, wyzwoli kreatywność, a następnie był w stanie w dogodnym momencie, pomyślnie, zrealizować ten pomysł. Artysta może być przyłapany „na gorącym uczynku” w procesie pracy, może też ponieść kary administracyjne, jego sztuka już na drugi dzień może być zniszczona - wszystko to jest wliczone w proces tej twórczości, to daje wyobrażenie o jego dynamice i tymczasowości.

W ten sposób, można stwierdzić, że podstawowym **celem** tej sztuki jest **zmienić postrzeganie mało atrakcyjnego wcześniej obiektu** w przestrzeni. Badanie różnych źródeł informacji naukowej pozwala sformułować takie pojęcie „malarstwa kontekstualnego” - **rodzaj nieformalnego malarstwa w przestrzeniach architektonicznych, powstałego na bazie skojarzeń, zrodzonych w wyobraźni artysty przy percepcji konkretnych materialnych obiektów składowych przestrzeni mającego nastąpić zdarzenia artystycznego, którego celem jest zaskoczyć, zmienić postrzeganie zwykłego środowiska.**

***Wniosek.** W celu zapewnienia wzajemnego zrozumienia, niezbędnego przy omawianiu zagadnień malarstwa w otwartych przestrzeniach architektonicznych, zostały przeanalizowane podstawowe jego rodzaje i zidentyfikowane ich cechy charakterystyczne. Analizę przeprowadzono na podstawie celu, który przyświeca artyście, podczas jego pracy w przestrzeni architektonicznej. W wyniku badania zostały uporządkowane i scharakteryzowane następujące rodzaje malarstwa w środowisku miejskim: «Graffiti», «Wielkoformatowy szkic», «Malarstwo monumentalne», «Monumentalne malarstwo dekoracyjne», «Malarstwo kontekstualne». Dzięki jasnemu zrozumieniu interakcji każdego z wymienionych rodzajów malarstwa z architekturą możliwe staje się bardziej świadome ich stosowanie w otwartych przestrzeniach architektonicznych miasta.*

BIBLIOGRAFIA

- [1] VALDE K., edytory: T.BONDARUK, N.FROLOVA Mural XXL: Monumentalne malarstwo ścienne, Moskwa, Iskustvo XXI vek, 2018, 192s.
- [2] KANTOR A.M., edytor, Terminologiczeskij slovar Apollon /izobrazitelnoje i dekorativnoje iskusstvo/ New York, Interscience Publishers, 1987, 735s
- [3] BRITANNICA: Nastolnaja enciklopedija, Moskwa, Ast. Artel, 2006, 2326s/
- [4] PROHOROV, A.M., edytor, Bolshoj enciklopedicheski slovar, Moskwa, Sovetskaja enciklopedija, 1993, 1632 s.
- [5] VLASOV V. LUKINA N., Awangardizm, modernizm, gjstmodernizm: Serija «Malij leksikon iskusstva», Sankt Petersburg, Azbuka klassika, 2005, 320s.
- [6] WIKIPEDIA, Street-art, elektroniczny zasób, 2018. – tryb dostępu: https://en.wikipedia.org/wiki/Street_art – data dostępu: 15.08.2018
- [7] SLAUK S. J., Osnovnije priznaki monumentalnoj jivopisi, kak organichnoj sostavlajuschej architekturi, Arhitektura, 2014, Vyp. 7, s 93 - 97.
- [8] GANZ N., Graffiti World: street art from five continents, New York: Harry N.Abrams inc., 2004, 376c.
- [9] KIRIAKOS I., Murals on Huge Public Surfaces around the World from Graffiti to Trompe L'Oeil: Mural art vol.3. Hardcover, Mainaschaff Publikat, 2010, 272c.

Ilustracji

1. <https://www.google.com/search?q=Graffiti+m,+Mantes-la-Ville+2015&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved>
2. <https://www.ecenglish.com/en/social/blog/brighton/2018/11/26/brighton-street-art-graffiti>
3. <http://www.ctv.by/obzor-luchshih-graffiti-rabot-belarusi>
4. <https://en.wikipedia.org/wiki/OSGEMEOS>
5. <https://newyork.andriyprokopenko.com/2013/04/18/kyiv-architecture/>
6. <https://varjag2007su.livejournal.com/1894366.html>
7. <https://www.bestmasterofscienceinnursing.com/best/affordable-competitive-colleges-online-rn-bsn-degrees/>
8. <https://lookmytrips.com/57e91b06ff93670b1c0a5a76/dom-pertsova-ff9367>
9. <https://aroundcard.com/ru/card/2113/>
10. <http://www.earth-pics.com/gallery/10most/10-pieces-of-street-art-that-cleverly-interact-with-nature>
11. <https://kulturologia.ru/blogs/271112/17453/>
12. <https://www.pinterest.com/pin/480900066443903516/?lp=true>